

REVISTA TÓPICOS

SISTEMAS ERP: UMA ANÁLISE DE NEGÓCIOS

DOI: 10.5281/zenodo.13119570

Diego Liberato Frota¹

RESUMO

Algumas empresas passam por dificuldades quando o assunto são informações (dados) e para esta necessidade, desenvolveram os sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) que atua como ferramenta estratégica na gestão de dados, cuja finalidade é a integração da comunicação entre vários setores organizacionais. Com a utilização dele, é possível um acesso de dados mais rápido, fácil e possibilitando uma capacidade de análise de negócios de forma estratégica e segura. Mesmo sabendo que essas ações de implantação são importantes, grande parte dos empresários não possuem habilidades de utilização e/ou de análise de negócios, mesmo cientes que é por meio do sistema ERP que as análises de negócios são realizadas, pois necessitam de dados qualitativos e quantitativos para possíveis tomadas de decisões. Com isso, o estudo teve como objetivo apresentar a importância e as vantagens da utilização dos sistemas ERP para uma empresa. Para um melhor desenvolvimento do estudo, utilizou-se de pesquisa bibliográfica e com abordagem qualitativa. As principais fontes de pesquisas foram livros, Google acadêmico, SciELO (Scientific Electronic Library Online) e Biblioteca digital brasileira de teses e dissertações (BDTD). Como

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

resultados da pesquisa, apresenta-se que a utilização de um sistema ERP se torna ferramenta indispensável em uma empresa, proporcionando também benefícios para realização da análise de negócios. Além disso, enfatiza que o sistema apresenta benefícios como redução de custos, tempo, retrabalhos e principalmente uma confiabilidade das informações. Com isso, conclui-se que o sistema ERP é extremamente importante para potencializar uma análise de negócio, oportunizando através dos dados obtidos dentro da empresa.

Palavras-chave: Sistemas ERP. Análise de negócios. Tomada de decisão. Empresa.

ABSTRACT

Some companies experience difficulties when it comes to information (data) and for this need, they have developed ERP (Enterprise Resource Planning) systems, which act as a strategic tool in data management, whose purpose is to integrate communication between various organizational sectors. By using it, faster and easier data access is possible and enables strategic and secure business analysis capabilities. Even knowing that these implementation actions are important, most entrepreneurs do not have business use and/or analysis skills, even though they are aware that it is through the ERP system that business analyzes are carried out, as they require qualitative and quantitative data for possible decision making. Therefore, the study aimed to present the importance and advantages of using ERP systems for a company. To better develop the study, bibliographical research and a qualitative approach were used. The main sources of research were books, Google Scholar, SciELO (Scientific

REVISTA TÓPICOS

Electronic Library Online) and the Brazilian Digital Library of Theses and Dissertations (BDTD). As research results, it is shown that the use of an ERP system becomes an indispensable tool in a company, also providing benefits for carrying out business analysis. Furthermore, it emphasizes that the system presents benefits such as reduced costs, time, rework and, above all, the reliability of information. With this, it can be concluded that the ERP system is extremely important to enhance business analysis, providing opportunities through data obtained within the company.

Keywords: ERP systems. Business analysis. Decision making. Company.

1 Introdução

Os sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) foram desenvolvidos ainda no século XX, em meados da década de 1970, com objetivo de proporcionar uma melhor gestão de cálculos e controles sobre as matérias-primas utilizadas nos processos fabris. Contudo, com a complexidade dos processos produtivos e o aumento da demanda frequente, houve exigências de atualizações contínuas que se aplicam até os dias atuais, sempre desenvolvendo uma maior eficiência e funcionalidades em sua utilização.

Como os avanços mercadológicos, aumento da competitividade e evolução digital, a análise de negócios se torna uma ferramenta importante e necessária para empresas que desejam obter bons desempenhos e excelentes resultados. Essa necessidade aparece como fator determinante nos processos de tomadas de decisões, principalmente por proporcionar análises precisas, rápidas e com assertividade, gerando sempre impactos positivos para organização.

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

A pesquisa tem como problema: quais as vantagens da utilização de sistemas ERP para análise de negócio numa empresa? Como respostas provisórias, apresenta-se que as empresas obtêm vantagens competitivas através da utilização dos sistemas de gestão integrada, principalmente promovendo maior otimização de tempo e de dados, transparência e segurança das informações, redução de custos e erros operacionais, e principalmente melhorias nas relações de negociações com clientes. Essas e outras vantagens não citadas, potencializam a eficiência da análise de negócios em uma empresa, levando a patamares de crescimentos e expansões.

A pesquisa tem o objetivo geral de apresentar a importância e as vantagens da utilização dos sistemas ERP para uma empresa. Para ser possível o desenvolvimento do estudo, será realizada uma pesquisa bibliográfica, que segundo De Sousa et al., (2021) é embasada em obras já publicadas e que possui relevância à temática pesquisada, possibilitando também novas interpretações acerca do assunto. Ainda seguindo a metodologia, quanto aos objetivos, o estudo se classifica como exploratório e descritivo, e com abordagem qualitativa, que conforme Leite & Rocha (2019) esta abordagem utiliza-se da interpretação dos autores, baseada em dados não estatísticos.

Desenvolver uma análise de negócio efetiva é um grande desafio para as empresas, pois mesmo que utilizem de ferramentas e sistemas ERP, as organizações precisam de profissionais qualificados e capazes de realizar análise precisa de dados. De acordo com Lemos (2024) com a utilização de

REVISTA TÓPICOS

um sistema ERP, as empresas conseguem realizar análise interna e externa do ambiente corporativo, principalmente por possuir dados relevantes para o processo decisório.

A pesquisa em elaboração apresenta-se como relevante, pois está embasada em estudos e abordagens sobre os impactos dos sistemas ERP para uma análise de negócio, abordando principalmente a importância para as empresas. Contribuindo aos aspectos supracitados, o autor Silva (2024) afirma que os sistemas ERP surgem com o principal propósito de auxiliar a gestão empresarial nos processos decisórios, agregando significativamente para análises empresariais.

Para um melhor desenvolvimento do trabalho, estruturou-se o referencial teórico em sistemas ERP, na qual será realizada uma abordagem geral do assunto, citando seus conceitos, aplicações e relevância nas empresas, seguido do subtópico análise de negócios empresariais, com uma explanação das principais estratégias e recursos adotados pelas empresas para realização de análises corporativas.

2 Sistemas ERP

Para que as empresas possam tomar decisões assertivas, são necessárias que as mesmas possuam informações confiáveis e em um tempo hábil, podendo proporcionar uma melhor análise de dados e conseqüentemente decidir alternativas viáveis. Para isso, as organizações têm investido em sistemas integrados (ERP), na qual possibilita uma comunicação entre

REVISTA TÓPICOS

todos os setores da empresa, além de organizar e controlar o fluxo de dados e informações que estão sendo realizados dentro da empresa.

Um sistema ERP (Enterprise Resource Planning) pode ser traduzido como o planejamento de recursos da empresa, sendo o mesmo responsável por uma integração entre todas as áreas corporativas. Segundo Alves (2020) esse sistema é direcionado para otimização na gestão de negócios, possibilitando uma modelagem e automatização de processos em tempo real e fornecendo informações instantaneamente.

Entretanto, com a implantação de um ERP na empresa, é possível sanar problemas sobre comunicação, qualidade e quantidade de dados, redução no tempo de resposta, e principalmente apoio ao gerenciamento organizacional. De acordo com Neto (2021) define os sistemas ERP como uma ferramenta estratégica utilizada para solucionar problemas, auxiliar continuamente os gestores e gerar resultados mais eficazes com menor custo e tempo possível.

Ressalta ainda, que apenas implementar um ERP não é suficiente, pois exige também que haja uma equipe profissional capacitada para conseguir analisar e tomar decisões mediante dados desenvolvidos pelo sistema. Essa etapa de auxiliar no processo decisório é a mais complexa, pois as ações realizadas nesta etapa ditarão o futuro organizacional. Conforme Nogueira (2019) o sistema deve ser avaliado e monitorado frequentemente por pessoas qualificadas, visto que o mesmo detém de complexidade técnica.

REVISTA TÓPICOS

Em complementação aos aspectos citados, o sistema ERP pode ser observado como um conjunto de vários subsistemas que se conectam e se relacionam internamente entre eles. Essa relação é a estratégia que possibilita gerar informações relevantes que contribuem para o processo de decisão. Seguindo ainda na perspectiva de Nogueira (2019), o sistema coleta informações, processam, armazenam e geram dados qualitativos e quantitativos utilizados para análise de negócio.

Destaca-se, também, que o sistema ERP poderá ser estruturado em módulos, o que possibilita uma implantação gradual ou total do sistema. Essa implementação geralmente requer um tempo maior, pois será realizado adaptações conforme a necessidade empresarial, além de migração de todas as informações que se utilizam antes da implantação. Conforme Jenuino et al., (2023) enfatiza que a implantação do sistema causa mudanças nos processos e fluxos organizacionais, pois exige uma adaptação a novos parâmetros.

Por fim, evidencia-se que essa funcionalidade de integração de todas as áreas é fundamental para compartilhar informações, facilitar a comunicação corporativa e melhorar o desempenho produtivo, mas que requer uma atenção quanto a capacidade técnica dos colaboradores, pois esses serão os responsáveis por produzir dados que apoiarão a gestão empresarial.

2.1 Análise de negócios empresariais

REVISTA TÓPICOS

Os ambientes corporativos são locais onde as mudanças são contínuas, e que devem estar sempre atentas as tendências do mercado. Nesse sentido, se faz necessário buscar ferramentas e meios para se sobressair e crescer com alta competitividade, visto que a concorrência também acompanha esse desenvolvimento e que estão muitas vezes mais atentas e sempre aderindo novas perspectivas mercadológicas e tecnologias que surgem para agregar valor organizacional.

Em essência, ao citar sobre análise de negócios, aparentemente pode parecer complexo e fora da realidade empresarial. Entretanto, esse contexto é bastante comum e trabalhado no ambiente corporativo, sempre utilizado para uma gestão empresarial conseguir analisar o cenário macro e microempresarial, prevendo mudanças em atividades e nos processos, projetando ações de melhorias contínuas e tomando decisões internas e externas, possibilitando assim um crescimento corporativo.

Com a aplicação da análise de negócio, é possível compreender as políticas e as operações organizacionais, proporcionando conhecimentos para serem estabelecidas novas metas e/ou reestruturações corporativas. De acordo com Alves et al., (2020) a análise de negócio é observada como um conjunto de técnicas e ferramentas gerenciais que são desenvolvidas para habilitar os gestores a realizar o processo decisório, objetivando agregar valor a empresa.

É importante enfatizar que para aplicar uma análise de negócio, a empresa necessita de dados, sendo eles qualitativos e quantitativos, que servirão como bases fundamentais para tomar decisões. Esses dados em sua grande

REVISTA TÓPICOS

maioria são obtidos em sistemas ERP, através de informações que são utilizadas e armazenadas para análises futuras. Conforme Sharda et al., (2019) as empresas precisam ser ágeis nas decisões operacionais rotineiras e devem ser estratégicas nas decisões mais complexas.

Nesse contexto de análise de negócios, vale salientar que as organizações jamais devem excluir do processo os seus stakeholders (partes interessadas), pois esse público deve estar diretamente envolvido para potencializar maiores e melhores decisões. Para Bazanini et al., (2020) as empresas devem se relacionar com as partes interessadas, a fim de atender os objetivos coletivos organizacionais, desde que haja uma contrapartida de colaboração para ambos (empresa e partes interessadas).

Por fim, evidencia-se que a análise de negócios é essencial para uma empresa, a fim de realizar levantamento de dados disponibilizados pelos sistemas ERP sobre um segmento que já atua ou deseja se inserir. Para isso, utiliza-se desta ferramenta para que as empresas possam direcionar um planejamento estratégico estruturado, evitando assim qualquer fracasso organizacional que ocorra.

3 Considerações Finais

Baseado nos estudos, fica evidente que a utilização de sistema ERP gera vantagens competitivas para as empresas, principalmente pelo fato de contribuir para análise de negócios, facilitando o acesso às informações, geração de relatórios, redução de tempo e custos, e um aumento da produtividade. Enfatiza, ainda, que esse sistema possibilita as empresas

REVISTA TÓPICOS

identificarem problemas ou gargalos e contribuem para realizar análises precisas para tomadas de decisões.

Contudo, uma série de benefícios são notáveis e podem ser utilizados para análise de negócios, podendo citar impactos nos setores financeiros, compras e vendas, estoques, processos e fluxos, relacionamento com o cliente, entre outras. Com isso, uma análise assertiva só é possível por meio de dados que possam ser observados, quantificados e decididos sobre os impactos organizacionais.

O estudo proporcionou uma análise sistêmica através da compreensão do problema proposto e obedecendo aos critérios estabelecidos. A pesquisa enaltece através das hipóteses confirmadas e sugere estudos longitudinais para complementação e aprofundamento do estudo. Contudo, o objetivo geral foi alcançado através das explicações realizadas sobre a importância e vantagens de utilizar sistemas ERP dentro das organizações.

Ressalta que, a pesquisa bibliográfica também proporcionou uma análise estruturada, fato que se apresentou base sólida para conclusões supracitadas. Por tais motivos, reforça a importância e relevância da utilização de sistemas ERP como contribuição para aplicação de análise de negócios em empresas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alves, B. R., Moreira, T. S. M., de Rezende Campos, A., Castro, D. T., Vidal, R. C., & Ruiz, F. F. (2020). Ambiente de negócios da contabilidade:

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

uma análise comparativa dos escritórios tradicionais e startups de contabilidade. *Humanidades & Inovação*, 7(9), 244-260. Disponível em: <https://revista.unitins.br/index.php/humanidadesinovacao/article/view/351>
Acesso em 10 de maio de 2024.

Alves, Marcos Aurélio. (2020). Utilização do sistema ERP para gestão do lead time necessário para manutenção de ferramentais em uma Ferramentaria. Disponível em: <https://doi.org/10.34117/bjdv6n10-433>.
Acesso em 10 de maio de 2024.

Bazanini, R., Adra, R. D., Rubeo, R. E., Lanix, T. F. C., & Barbosa, C. P. (2020). A teoria dos stakeholders nas diferentes perspectivas: controvérsias, conveniências e críticas. *Pensamento & Realidade*, 35(2), 43-58. Disponível em: <https://doi.org/10.23925/2237-4418.2020v35i2p43-58>.
Acesso em: 12 de maio de 2024.

De Sousa, A. S., De Oliveira, G. S., & Alves, L. H. (2021). A pesquisa bibliográfica: princípios e fundamentos. *Cadernos da FUCAMP*, 20(43). Disponível em: <https://revistas.fucamp.edu.br/index.php/cadernos/article/view/2336>.
Acesso em: 11 de maio de 2024.

Jenuino, T. F., Buscariolo, L., Kumanaya, D. R. G., & Bueno, M. J. C. (2023). A aplicação do sistema ERP na gestão de estoques: um estudo multicaso. *Revista Refas-Fatec Zona Sul*, 9 (4), 1-13.

REVISTA TÓPICOS

Leite, R., & Rocha, G., de A. (2019). Desenho de pesquisa, inferência e causalidade: caminhos entre a abordagem qualitativa e quantitativa. Revista Eletrônica de Ciência Política, 10(1), p. 107-119. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/politica/article/download/61004/40462>. DOI: 10.5380/recp.v%vi%i.61004. Acesso em 08 de maio de 2024.

Lemos, Lelles de Paula. (2024). Análise de negócios, cadeia de valor e ERP como fatores primordiais para a tomada de decisão. Sapienza grupo editorial. Disponível em: <https://doi.org/10.56183/soar.v6iEBOA06.24>. Acesso em: 12 de maio de 2024.

Neto, D. Altobello. (2021). Fatores críticos de sucesso na implantação de sistemas ERP's. Disponível em: <http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/6594>. Acesso em: 14 de maio de 2024.

Nogueira, Plínio de Sousa. (2019). Fatores críticos de sucesso na implantação de sistemas ERP: estudo de caso de uma fornecedora de sistemas. Disponível em: <https://biblioteca.sophia.com.br/terminalri/9575/acervo/detalhe/123990>. Acesso em: 11 de maio de 2024.

Sharda, R., Delen, D., & Turban, E. (2019). Business Intelligence e Análise de Dados para Gestão do Negócio-4. Bookman editora.

REVISTA TÓPICOS

Silva, Ozeias Pires. (2024). A importância dos sistemas ERP para a análise de negócios em uma empresa/organização. Revista Tópicos. DOI: 10.5281/zenodo.10720903. Acesso em: 10 de maio de 2024.

¹ Mestrando em Administração de Empresas pela Must University. E-mail. diegofrota13394@student.mustedu.com